

SOTSIOMADANIY QADRIYATLARNING AVLODLAR ALMASHINUVI JARAYONIDA TUTGAN O'RNI

R. M. Abduraxmanov

Ijtimoiy fanlar fakulteti tyutori

O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

M. I. Kandaxorova

Ijtimoiy fanlar fakulteti 4-kurs talabasi

O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O'zbekiston

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada an'ana va qadriyatlar vaqtga bog'liq tarzda tahlil qilingan va Xitoy davlati miqyosida qadriyatlarni taqqoslash orqali ko'rsatib berilgan. Bundan tashqari sotsialistik va umuminsoniy, sotsiomadaniy qadriyatlarning avlodlar almashinuvi jarayonida tutgan o'rnini haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Sotsialistik va umuminsoniy qadriyatlar, avlodlar almashinuvi jarayoni va sotsiomadaniy qadriyatlar.

THE ROLE OF SOCIO-CULTURAL VALUES IN THE PROCESS OF THE CHANGE OF GENERATIONS

R. M. Abdurakhmanov

Tutor of the Faculty of Social Sciences

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

M. I. Kandahorova

4th year student of the Faculty of Social Sciences

National University of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

ABSTRACT

This article analyzes traditions and values in a time-dependent manner and outlines values across the scale of the Chinese state by comparing them. In addition, the role of socialist and Universal, sociomadic values in the process of generational exchange was considered.

Keywords: Socialist and universal values, the process of generational exchange and sociomadic values.

Har bir jamiyat, har bir davlat, har bir viloyat, vaholanki, har bir qishloq yoki mahallaning ham o'z qadriyati, ajdodlardan o'tib kelayotgan an'ana va urf-odat, qadriyatlari bo'ladi. Ushbu qadriyatlarning avloddan avlodga o'tib ildiz otib rivojlanishida esa har bir insonning o'rnini beqiyosdir. Qadriyatlar ma'lum bir xalqning ko'p ming yillik tarixiy-madaniy tajribasi sifatida

shakllangan turmush tarzi, tafakkur mahsuli bo'lib, dunyoga kelgan. Qadriyatlar bir xalqning musibatli o'tmishi, tafakkur tarzi namoyondasidir. Qadriyat insonlarning, avlodlar almashinuvining davomiyligini yoki ota-bobolarimizning qancha vaqtlar davomida ter to'kib, mashaqqatlarni boshidan o'tkazganligini bir belgisi hisoblanib, ularni kelgusi avlodlargacha yetib borishida bizning ushbu qadriyatni davom ettirishimiz juda muhim, chunki biz hozir ota-bobolarimiz qadriyat deb bilgan marosim yoki rasm-rusumlarni ado etmasak, shu yerda qadriyatimiz tanazzulga yuz tutadi hamda avlodlarimizga yetib bormaydi, o'rtada uzilish ro'y beradi [1].

Ikkinchidan, qadriyatlarning amalga oshirilishi yoki oshirilmassligiga jamiyat va uning a'zolarining fikrlash darajasi, dunyoqarashlari ham sabab bo'lishi mumkin. Chunki jamiyat taraqqiy etishi, o'zgarishi bilan insonlarning aql-tafakkuri, fikrlash darajasi, hattoki qadriyat va an'analari ham o'zgarib boradi. Hamma narsaning ikki tomoni bo'lganidek, jamiyat rivojlanishining ikkinchi tomoni Yevropa madaniyatining kirib kelishi natijasida qadriyatning ma'lum darajada qoloqlashishi yoki butunlay yo'qolib ketishi, uning o'rnini esa Yevropacha dunyoqarash, Yevropacha kiyinish, umuman olganda Yevropaga taqlid qilish, hattoki moddiylik yoki nafsini jilovlay olmasdan urf-odatlar, qadriyatlarni o'z qo'li bilan yo'q qilib xorijiy davlatlar vakillari bilan oila qurayotgan insonlar ham oramizda yo'q emas, albatta. Balki o'tgan 40-50 yil oralig'ida bu holat ziddiyatli yoki muhokamali og'ir vaziyat hisoblangandir, lekin bugungi kunda esa hamma uchun odatiy yoki oddiy holat hisoblanyapti, ya'ni biz hozir Amerikaga, Xitoy, Yaponiyaga yoki koreys millatli inson bilan oila quryapti degan gaplarni neytral qabul qilamiz, hayajonlanmaymiz ham, shunchaki baxtli bo'lsa bo'ldi, deb o'ylaymiz. Aslida bu to'g'rimikin? Yo'q, chunki kelgusida ularning farzandlari qadriyat, an'analimizda qay darajada biladi yoki ularga rioya qiladi? Xorijiy davlatlarda ham ota-bobolaridan o'tib kelgan qadriyat va an'analari bormikin yoki kimdir ularni eslab, avlodlarga qolishida jonbozlik ko'rsatarmikin, menimcha yo'q! Bu ham qadriyatlarning jamiyat rivojlanishi natijasida yo'q qilinishidir. Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi qanchalar og'ir ahvoldfa qolishi mumkinligini tasavvur qilib yoki prognoz qilib ko'rganimizda naqadar og'ir ahvolda qolishimiz mumkinligini his qilish qiyin emas, albatta.

Raqamli jamiyat davrida sotsiomadaniy qadriyatlar transformatsiyasi buni quyidagicha talqin qilish mumkin. Albatta, zamonaviy hayot buvilar, buvilarning hayotidan farq qiladi, ammo shunga qaramay, urf-odatlar, asoslar va odatlar avloddan avlodga o'tib boradi. Shu bilan birga, odamlar milliy mentalitetni tashuvchilardan tashqari ulkan son va xilma-xil madaniy qadriyatlarni oluvchilardir. Bu mamlakat tarixini o'ziga singdirgan millatning merosi va u alohida taniqli shaxslar tomonidan ham, umuman xalq tomonidan yaratilgan ma'naviy va moddiy qadriyatlarning to'liq spektrida ifodalangan [2].

Masalan, Rossiyaning madaniy qadriyatlari, shubhasiz, ibodatxonalar va cherkovlar, shoh saroylari; Butun dunyoga yorqin vatandoshlar va boshqa dunyoga mashhur rassomlar, haykaltaroshlar va boshqa ustalarning qo'llari bilan yaratilgan eksponatlarning boyligi bilan mashhur bo'lgan Tretyakov galereyasi va Ermitaj. Shahardagi har qanday yodgorlik, mahalliy muzeyning har bir eksponati - bularning barchasi Rossiya va uning xalqining madaniy qadriyatlari. Biroq, moddiy madaniyatdan tashqari - ko'rish mumkin bo'lgan narsalarga tegish mumkin bo'lgan narsalar bilan bir qatorda, uning go'zalligi va qudrati bilan hayratlanarli ma'naviy madaniyat ham

mavjud. Avlodlar uzviyligining buzilishi, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar tizimi izdan chiqishi oilaviy qadriyatlar inqiroziga olib kelmoqda [3].

Zamonaviy jamiyatlarda yangi sotsiomadaniy qadriyatlarning shakllanishi, ota-onalar va bolalar, erkaklar va ayollar sotsiotipologik qiyofalarining o'zgarishi, yoshlar submadaniyati, gender tengligi, tashqi migratsiya, multikulturalizm, "avlodlar to'qnashuvi" kabi muammolar sotsiologik tadqiqotlarning asosiy mavzusi bo'lib qolmoqda. Ushbu sharoitda oilaviy qadriyatlar va an'analarni rivojlantirish, oiladagi katta va kichik avlod o'rtasidagi vorisiylikni ta'minlash, avlodlarni milliy ma'naviy-axloqiy qadriyatlar asosida birlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zero, oila ajdodlardan meros bo'lib asrlar mobaynida saqlanib kelayotgan milliy qadriyatlar, kattalarga hurmat ko'rsatish, ularning oldida odob saqlash, duosini olish kabi ota-bobolarimizdan meros qadriyatlar, sharqona odob, muqaddas an'analarni keyinga avlodlarga yetkazib beruvchi (translyator), tarbiya omilidir.

Biz asosiy sotsialistik qadriyatlarni faol ravishda targ'ib qilishimiz va targ'ib qilishimiz kerak; zudlik bilan xitoylik xususiyatlarni, milliy xususiyatimizni va zamon xususiyatlarini to'liq aks ettiradigan qadriyatlar tizimini yo'lga qo'yish; va ushbu masala bo'yicha etakchi o'rinni egallashga intilish. Axloqiy qadriyatlar asosiy qadriyatlar orasida juda muhim rol o'ynaydi. Axloqsiz mamlakat rivojlana olmaydi va uning xalqi tik turolmaydi. Bir millat yoki shaxsning o'ziga xos hissiyotga ega bo'lishi yoki yo'qligi, asosan, ularning axloqiga bog'liq. Agar bizning xalqimiz o'z zaminimizda shakllangan va rivojlangan axloqiy qadriyatlarni qo'llab-quvvatlay olmasa va buning o'rniga beg'araz va ko'r-ko'rona G'arb axloqiy qadriyatlarini tuta oladigan bo'lsa, u holda biz mamlakat va xalq sifatida mustaqil axloqimizni yo'qotib qo'yamizmi, deb chin dildan savol berishimiz kerak bo'ladi. Ushbu mustaqil axloqsiz bizning siyosiy, intellektual, madaniy va institutsional mustaqilligimiz gilamchani ostidan chiqarib tashlaydi.

2016-yilda, Xunan viloyati rasmiylar kampaniyaga javoban "qadriyatlarni tarqatish" uchun bir qator raqs tartiblarini tashkil etishdi va Kommunistik partiyani qo'llab-quvvatlashlarini bildirishdi. "Asosiy sotsialistik qadriyatlar" qanchalik targ'ib qilinayotgani samaradorligini baholash uchun yaqinda o'tkazilgan rasmiy so'rov Chjetszyan viloyati 2016-yilda so'ralgan universitet talabalarining 97,1% ushbu mavzu bilan tanishligini aniqladi. Keng jamoatchilikka kelsak, 75,2% mavzuning muhimligini tan oladi, ammo respondentlarning atigi 35,7% markaziy hukumat tomonidan targ'ib qilinayotgan tarkib bilan tanish hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, umuminsoniy, sotsiomadaniy qadriyatlar tushunchasi insonlarning o'tmishi, ota-bobolarimiz tomonidan amalga oshirilgan an'ana va qadriyatlar, bugungi kundagi amalga oshirilayotgan qadriyatlar va kelajakdagi qilinishi kerak bo'lgan, saqlab qolinishi kerak bo'lgan, insonlarning azaliy orzu-umidlari aks ettiriladigan qadriyat hisoblanadi. Uning tub zaminida tinchlik-totuvlikka shukrona keltirish, ozodlik, hurlik, baxt-saodat kabi ma'no-mazmuni ifoda etadigan tushunchalar mavjud. O'zbek jamiyatida qadim-qadimdan ushbu qadriyatlar mavjud bo'lgan. Jumladan, mehmondo'stlik, bolajonlik, yaqin qo'ni-qo'shnichilik, kattalarni hurmat, kichiklarni izzat qilish, qarindosh-urug'lar, do'stlar bilan yaqin aloqada bo'lish, sahiylik, halol bilan haromni farqlash jamiyatimizga xos bo'lgan ma'naviy fazilatlaridir. Keksalarni, ota-onalarni hurmat qilish ham Markaziy Osiyo xalqlarining o'ziga xos yuksak ma'naviy boyligidir.

REFERENCES

1. Madaniy Qadriyatlar Nima? | Sirli 2024 (cultureoeuvre.com)
2. Kalanov K., Sabirova U. Ijtimoiy Antropologiya //Toshkent “Go To Print. – 2020. – С. 74.
3. <https://moiti.uz/services/library/48>
4. Алимухамедова Н., Сабирова У. Миллий идентиклигининг ижтимоий-фалсафий жиҳатлари //Журнал социальных исследований. – 2022. – №. SI-2.
5. Alikariev N.S., Alikarieva A.N. Oliy ta’lim sifati menejmenti tizimini rivojlantirish konsepsiyasi//“Ijtimoiy tadqiqotlar jurnali” (www.tadqiqot.uz\soci) elektron jurnali. №1. – Toshkent, 2020. – В. 7-18. DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1>
6. Xusanova X.T. Talaba ёshlar соқial kategoriyasini о‘rganishda multidisсiplinar ёndashuv. Ijtimoiy fanlar ёlektron jurnali № 2 (2019) 02-12-2019.
7. Заитов Ё. Mahallaning о‘rganilishida tarixiy yondashuv //Журнал социальных исследований. – 2024. – Т. 7. – №. 1.
8. Kholbekov A.J. “Jamiyat ijtimoiy sohasi” tushunchasiga doir. // “Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari toplami (Toshkent sh., 25-may 2023.). -Toshkent : UzMU. – В/ 53-56.
9. Ahmedova F.M, Ta’limni rivojlantirishdagi ustuvor vazifalar//Zamonaviy dunyoning ijtimoiy manzarasi va jamiyat tuzilmalari transformatsiyasi» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallar to‘plami. – Toshkent, .2023
10. Жиянмуратова Г. Ўзбекистон ёshларининг ёлекторал маданияти. Монография. – Тошкент, 2021. – 122 б. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
11. Isropilov M.B. The role of pr technologies in ensuring the sustainable development of society//Open Access Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – S. 729-735.
12. Ёрназаров Б. Социомаданий идентиклигининг индивидуал жиҳатлари //О‘zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. – 2023. – Т. 2. – №. 19. – С. 869-873.
13. Nurqulov B. Yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish omillari //News of UzMU journal. – 2024. – Т. 1. – №. 1.3. 1. – С. 190-193.
14. Ёрназаров Б. Миллий идентиклик муаммоларида халқ маънавияти динамикаси //Журнал социальных исследований. – 2023. – Т. 6. – №. 1.